

RECOMENDAÇÕES PARA AS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA EM ANTROPOLOGIA FORENSE

Estabelece as recomendações de boas práticas para o ensino, pesquisa e extensão, nas Instituições de Ensino Superior (IES), Institutos de Pesquisa e Institutos Oficiais de Perícia, que envolvam conteúdos, módulos ou disciplinas de Antropologia Forense.

Resumo

Antropologia Forense (AF) é uma área da Ciência Forense que lida com remanescentes humanos íntegros ou fragmentados que são encontrados em adiantado estado de decomposição, carbonizados, desmembrados ou esqueletizados, cuja aparência já não permite qualquer tipo de reconhecimento, havendo necessidade de análise pericial para estimar um perfil biológico (idade, sexo, estatura e afinidade populacional), analisar traumatismos ósseos e fatores individualizantes. A fim de nortear os trabalhos de ensino, pesquisa e extensão que são desenvolvidos em todo o país, a diretoria da Associação Brasileira de Antropologia Forense (ABRAF), gestão 2022-2024, instituiu um Grupo de Trabalho (GT) integrado por membros da Associação, com o objetivo de elaborar recomendações de boas práticas para o ensino, pesquisa e extensão que envolvam conteúdos, módulos ou disciplinas de Antropologia Forense. Este documento tem como objetivo recomendar e instruir Instituições de Ensino Superior (IES), Institutos de Pesquisa (IP), Institutos Oficiais de Perícia, profissionais atuantes, alunos e aspirantes acerca dos tópicos avaliados como importantes pela ABRAF como os principais pilares para uma sólida formação de profissionais, tecnicamente bem fundamentada e humanamente consistente na área de Antropologia Forense, além de apontar recomendações gerais para oferecimento e adequações nas áreas de ensino que envolvam conteúdos, módulos ou disciplinas de Antropologia Forense, bem como na pesquisa e extensão.

1. Introdução

Antropologia Forense (AF) é uma área das Ciências Forenses (Rodrigues et al., 2022) que lida principalmente com remanescentes humanos e corpos em adiantado estado de decomposição, em que os traços faciais já não permitem qualquer tipo de identificação tais como: esqueletos, ossos, fragmentos ósseos e ossos/corpos carbonizados, todos considerados como casos de AF (Cunha, 2017). Porém, cabe ressaltar que o trabalho da Antropologia Forense não é exclusivo ao *post mortem*, mas a atuação também é feita em indivíduos vivos.

Uma vez realizada a recuperação dos vestígios biológicos humanos, a identificação inicia-se pela avaliação do perfil biológico, constituído por sexo biológico, idade, estatura e afinidade populacional. Para esta identificação também é fundamental a análise dos fatores individualizantes, como fraturas, próteses, cirurgias, entre outros. Estes parâmetros possibilitam criar um perfil que, uma vez confrontado com os dados das supostas vítimas,

permite fazer exclusões, direcionando o caso para a aplicação de métodos que possam estabelecer uma identidade objetiva (Cunha, 2019).

Em 2012, um grupo de profissionais ligados à AF fundou a Associação Brasileira de Antropologia Forense (ABRAF), a qual tem desenvolvido inúmeros trabalhos e eventos com o intuito de divulgar e expandir a Antropologia Forense no Brasil (Silva, 2022).

Em 2023, a diretoria da ABRAF (2022-2024) criou um Grupo de Trabalho (GT) com o objetivo de elaborar recomendações de boas práticas para o ensino, pesquisa e extensão, nas Instituições de Ensino Superior (IES), Institutos de Pesquisa e Institutos Oficiais de Perícia, que envolvam conteúdos, módulos ou disciplinas de Antropologia Forense. O projeto deste documento foi desenvolvido por membros sócios da ABRAF, o qual foi discutido e finalizado durante o VI Congresso Nacional de Antropologia Forense, sediado em Brasília/DF, no período compreendido entre 30 de julho e 02 de agosto de 2024.

Vale ressaltar que este documento deve estar em constante atualização, dialogando com as Instituições supracitadas, e deve ser focado na atuação prática, especialmente na formação de novos profissionais e atualização de profissionais já atuantes na área de Antropologia Forense.

2. Objetivos

Este documento se propõe a recomendar e instruir Instituições de Ensino Superior (IES), Institutos de Pesquisa (IP) e Institutos Oficiais de Perícia, profissionais atuantes, alunos e aspirantes acerca dos tópicos avaliados como importantes pela Associação Brasileira de Antropologia Forense (ABRAF) para uma sólida formação de profissionais tecnicamente bem fundamentada e humanamente consistente na área de Antropologia Forense, bem como apontar recomendações gerais para oferecimento e adequações nas áreas abaixo listadas:

- Capacitações e treinamentos em Antropologia Forense;
- Ensino de graduação e pós-graduação *lato sensu* e *stricto sensu* em Antropologia Forense, no que se refere à estrutura física, de material, de recursos humanos e ao conteúdo;
- Pesquisa em Antropologia Forense, no que se refere ao planejamento e condução de estudos, avaliação por comitês de ética e divulgação de resultados por meio de publicações;
- Atividades de Extensão e Cursos Livres em Antropologia Forense, no que se refere à promoção de eventos, extroversão e prestação de serviços à comunidade não científica.

3. Recomendações gerais

As recomendações gerais têm por objetivo fundamentar as instituições bem como os docentes e/ou pesquisadores acerca dos principais pontos para uma boa formação de profissionais que irão atuar na Antropologia Forense. Desta forma é importante que:

- A instituição estabeleça parcerias nacionais e internacionais e incentive a circulação de profissionais em diferentes espaços de ensino e pesquisa;
- A formação capacite e/ou permita que os profissionais/estudantes desenvolvam a habilidade de traçar planos estratégicos de ação forense e humanitária em casos que envolvam a AF;
- A formação capacite profissionais das diferentes áreas da saúde, biológicas e humanas dentro de sua área de atuação forense;

- Capacite profissionais capazes de produzir documentos que sejam pautados em marcos éticos e humanitários, e que ao final possam colaborar com o sistema legal e judicial no seu contexto de atuação;
- A formação habilite os profissionais a realizar intervenções periciais com base científica e prática e os capacite a colaborar com outros investigadores forenses com vistas a estabelecer ou apoiar a identificação, a causa e circunstância de morte, o intervalo *post mortem* e outras circunstâncias periciais relevantes;
- Os departamentos e programas dialoguem com as demais instituições públicas de sua região, de maneira a contemplar na formação de seus profissionais os aspectos relevantes relacionados à demanda local;
- Seja fornecido aos profissionais formados embasamento para que os mesmos tenham condições de dialogar com as instâncias decisórias do poder público;
- Implemente cursos, palestras e demais atividades didáticas que sejam construídas e planejadas de acordo com o público que se deseja atingir, ajustando-se o conteúdo entre básico, intermediário ou avançado.
- Haja ampla divulgação dos cursos, palestras e demais atividades didáticas com relação à natureza teórica e/ou prática dos eventos, para que o público alvo esteja ciente dos seus objetivos.

4. Ensino

A Lei nº 9.394 de 1996, ou Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), prevê em seu Art. 43 que as atividades de ensino devem estimular o conhecimento científico, reflexivo e cultural, a fim de promover ampla prestação de serviços na sociedade brasileira. Atividades dos tipos palestras, monitorias, disciplinas e produção de materiais educativos devem seguir este eixo norteador.

4.1. Estrutura física

Recomenda-se:

- Que os laboratórios de aulas práticas estejam dentro dos padrões exigidos pela Vigilância Sanitária e Corpo de Bombeiros;
- Uso de materiais didáticos para atividades práticas e laboratoriais;
- Que os laboratórios atendam aos padrões nacionais e internacionais, como o *International Organization for Standardization (ISO)* e, se possível, que procurem atender aos requisitos necessários para se tornarem acreditados.

4.2. Material

Recomenda-se:

- A utilização de Equipamentos de Proteção Individual e Coletivos (EPI's e EPC's) e manuais de boas práticas durante as atividades práticas;
- A aquisição de réplicas e materiais didáticos direcionados ao ensino;
- A curadoria das coleções osteológicas institucionais para que se adequem às necessidades didáticas, de modo que estejam higienizadas, identificadas e bem acondicionadas;
- A utilização de peças anatômicas, cadáveres e esqueletos naturais já que este material apresenta elementos e acidentes anatômicos importantes para o estudo da antropologia biológica/física para distinção de algumas características, tais como: sexo, idade, afinidade populacional, estatura, características individualizantes, desgastes naturais, alterações patológicas, traumáticas e tafonômicas;
- Que todo material humano deva estar devidamente legalizado e registrado em acordo com a Lei nº 8.501/1992 ou obtido por meio de doação de acordo com a Lei 10.406/2002, que instituiu o Código Civil Brasileiro.

4.3 Pessoal

Recomenda-se:

- Um corpo docente formado por especialistas na área, preferencialmente com grau mínimo de mestrado e com conhecimento teórico e experiência prática nos conteúdos a serem oferecidos;
- Que parte do corpo docente seja certificado pela ABRAF ou pelas Instituições de certificação internacionais, como a *Forensic Anthropology Society of Europe* (FASE), *American Board of Forensic Anthropology* (ABFA), *Asociación Latinoamericana de Antropología Forense* (ALAF) e *Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland* (RAI);
- A observância da formação multidisciplinar com professores das diferentes áreas, relacionadas à Antropologia Forense;
- A presença de técnicos ou monitores para auxiliarem no preparo e nas dinâmicas práticas.

4.4 Conteúdo e metodologia

Recomenda-se:

- Disciplinas/módulos optativos e/ou obrigatórios em alguns cursos da graduação relacionados à Antropologia Forense ou programas de pós-graduação, com linhas de pesquisa que contemplem a Antropologia Forense e a Identificação Humana;

- A educação e formação multidisciplinar nas circunstâncias que norteiam a situação de morte, atrelando as áreas médico-biológica, legal e social;
- O uso de estudos de caso para discussões e aulas práticas;
- Oferecer, nos cursos, proporções equivalentes de aulas teóricas e práticas;
- Incentivar a familiaridade com ferramentas e equipamentos, promover o desenvolvimento de hipóteses e avaliações, colocando em prática habilidades de comunicação e pensamento crítico e lógico, tendo como base os fundamentos da metodologia científica;
- Disponibilizar conteúdos, dentro dos cursos/disciplinas/módulos, de: História da Antropologia Forense; Investigação preliminar e linhas de investigação em Antropologia Forense; Cadeia de custódia em Antropologia Forense; Busca e localização de remanescentes humanos; Osteologia humana (adultos e subadultos); Desenvolvimento ósseo e dental; Principais diferenças observadas entre ossos humanos e não humanos; Metodologias e técnicas de Antropologia Forense; Perfil biológico: estimativa de sexo, idade, afinidade populacional e estatura; Número mínimo de indivíduos; Tafonomia forense e estimativa de intervalo *post mortem*; Traumatologia óssea: cronologia, mecanismo e biomecânica; Ossos carbonizados; Fatores individualizantes: traços morfológicos (variações anatômicas), marcadores ocupacionais, alterações *ante mortem*, condições patológicas; Significância médico-legal; Protocolos internacionais em Antropologia Forense; Métodos de identificação; Fotografia aplicada à Antropologia; Imaginologia forense; Redação de laudos/relatórios periciais; Ética e Bioética; Informática, Noções de Estatística, Metodologia científica aplicada à Antropologia Forense; Arqueologia Forense.
- O uso de Protocolos Nacionais e Internacionais.
- O uso do Documento de Diretrizes e Boas Práticas em Antropologia Forense da ABRAF.

5. Pesquisa

A atuação universitária no desenvolvimento de atividades de pesquisa, tanto em áreas básicas, como em áreas aplicadas, também é determinada pela LDB. A pesquisa em Antropologia Forense tem por finalidade o desenvolvimento da ciência para fins de embasamento e atualização da prática.

Recomenda-se:

- O incentivo a pesquisas de criação e validação de métodos, bem como de avaliação de sua efetividade no contexto brasileiro;
- A internacionalização e incentivo à multidisciplinaridade;
- A constituição de Redes de Pesquisas em Ciências Forenses, integrando as Universidades, Órgãos de Segurança Pública e as Instituições Oficiais de Perícia;

- Ética e urbanidade nas relações entre pesquisadores, bem como na manipulação do objeto de estudo (cadáver, peças anatômicas e remanescentes ósseos);
- Estimular a criação e disponibilização de coleções osteológicas identificadas e não identificadas para utilização em pesquisas, desenvolvimento e validação de métodos e técnicas aplicadas à prática pericial, nas instituições de ensino e pesquisa, bem como nos Institutos Oficiais de Perícia;
- Utilização de biobancos nacionais para desenvolvimento de métodos ou validação de métodos já publicados, adequando-os à população brasileira;
- Participar de editais de fomento para projetos de pesquisa de aplicação na prática pericial, que auxiliem o desenvolvimento da Antropologia Forense;
- Promover eventos como jornadas, simpósios, workshops e congressos com temas atuais e relacionados à AF com intuito de divulgação, discussão, promoção e atualização dos profissionais interessados;
- Atuar junto às instituições de fomento à pesquisa para a criação de área de conhecimento específica para a Antropologia Forense;
- Propor a elaboração de diretrizes científicas (*guidelines*) indicando técnicas, preferencialmente validadas em amostras brasileiras, a serem aplicadas na prática pericial.

5.1. Comitê de ética

Recomenda-se:

- Observar os princípios, diretrizes e regras para condução de pesquisas com seres humanos dispostos na [Lei Nº 14.874](#), de 28 de maio de 2024, que instituiu o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos;
- Seguir as diretrizes da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), como a Resolução CNS 466/12 para Pesquisas Biomédicas e a Resolução CNS 510/16 para Ciências Humanas e Sociais e em Ciências Sociais Aplicadas;
- Cadastrar os projetos envolvendo seres humanos na Plataforma Brasil, submetendo-os aos Comitês de Ética das respectivas instituições responsáveis;
- Seguir as resoluções que regem os estudos que envolvam o uso de indivíduos em diferentes fases de decomposição e uso de banco de imagens para facilitar a redação e envio de projetos para os comitês de ética.

5.2. Divulgação dos resultados de pesquisas e publicações

Recomenda-se:

- A devida divulgação dos resultados dos estudos e pesquisas, publicações de artigos científicos e textos passíveis de circulação na comunidade acadêmica e profissional da Antropologia Forense, desde que se respeitem os preceitos éticos necessários de anonimização e não exposição desnecessária de indivíduos;
- A devida divulgação de trabalhos desenvolvidos nas Instituições de Ensino Superior (IES), bem como de Instituições de Pesquisa (IP) e Instituições de Perícia Oficial em eventos de cunho científico.

6. Extensão

Recomenda-se:

- Promover atividades de extensão que estejam pautadas nas diretrizes das atividades extensionistas referentes à interação dialógica, interdisciplinaridade, indissociabilidade, impacto social e na formação profissional e social, estabelecidas pela Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018 (https://normativasconselhos.mec.gov.br/normativa/pdf/CNE_RES_CNECESN72018.pdf);
- Buscar editais de fomento para o desenvolvimento de projetos de extensão com aplicação na prática pericial, que auxiliem o desenvolvimento da Antropologia Forense em prol da sociedade;
- A publicação das experiências das atividades extensionistas em Antropologia Forense em periódicos de extensão;
- Criar convênios e parcerias entre a ABRAF, Instituições de Ensino Superior (IES), Institutos de Pesquisa e Institutos Oficiais de Perícia a fim de levar ativamente o conhecimento e a atuação da Antropologia Forense para a sociedade civil. Estas atividades podem ser realizadas através de cursos, eventos e visitas periódicas de profissionais, pesquisadores, estudantes e indivíduos da sociedade civil aos institutos periciais e laboratórios especializados nas instituições de ensino;
- A criação de Ligas Acadêmicas e/ou participação destas nas atividades extensionistas listadas anteriormente;
- Esclarecer agentes governamentais e sociedade civil sobre a guarda correta de documentos médicos e/ou odontológicos (prontuários, exames de imagens, fotografias, laudos), pontuando a sua importância legal, sobretudo para fins de identificação humana;
- Promover eventos como jornadas, simpósios, workshops e congressos com temas atuais e relacionados à Antropologia Forense com intuito de divulgação, discussão, promoção e atualização de profissionais e estudantes interessados;
- Esclarecer à sociedade civil quanto à legislação e às normas relativas à doação de remanescentes ósseos e estimular essa doação para Instituições de Ensino Superior (IES), Institutos de Pesquisa (IP) e Institutos Oficiais de Perícia com vistas ao desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão.

ABRAF

Referências

Cunha, E. "**Considerações sobre a antropologia forense na atualidade**". In: *Revista Brasileira de Odontologia Legal - RBOL*, 4 (2), p. 110-117, 2017. Acesso em 03 de julho de 2024. <https://doi.org/10.21117/rbol.v4i2.133>

Cunha, E. **Devolvendo a identidade: a antropologia forense no Brasil**. Rev. Cienc. Cult, 71(2), 2019. <http://dx.doi.org/10.21800/2317-66602019000200011>. Acesso em 03 de julho de 2024.

Silva, M.C; Soriano, E.P; Machado, C.E.P; Deitos, A.R. Antropologia Forense no Brasil e no Mundo. In: Machado, C.E.P; Deitos, A.R; Velho, J.A e Cunha, E. **Tratado de Antropologia Forense**. Campinas, SP: Millenium Editora, 2022. p. 11-26.

RESOLUÇÃO nº 7, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. Disponível em: https://normativasconselhos.mec.gov.br/normativa/pdf/CNE_RES_CNECESN72018.pdf. Acesso em 10 de junho de 2024.

LEI Nº 8.501, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1992. Presidência da República Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8501.htm. Acesso em 03 de julho de 2024.

LEI Nº 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002, Capítulo II - Dos direitos da personalidade, Art. 14. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm#:~:text=O%20ato%20p%20revisto%20neste%20artigo,parte%2C%20para%20depois%20da%20morte.. Acesso em 3 de julho de 2024.

LEI N. 14.874 DE 28 DE MAIO DE 2024. Dispõe sobre a pesquisa com seres humanos e institui o Sistema Nacional de Ética em Pesquisa com Seres Humanos. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2023-2026/2024/lei/L14874.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2014.874%2C%20DE%2028%20DE%20MAIO%20DE%202024&text=Disp%C3%B5e%20sobre%20a%20pesquisa%20com,e m%20Pesquisa%20com%20Seres%20Humanos. Acesso em 13/07/2024.

Rodrigues, Caio e Amaral, Maria e Mariotto, Livia e Castro, Jade e Mascarelli, Marina & Velho, Jesus & Bruni, Aline. (2022). Ciência Forense ou Ciências Forenses? Uma análise conceitual. *Research, Society and Development*. 11. e177111234215. 10.33448/rsd-v11i12.34215. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/363555278_Ciencia_Forense_ou_Ciencias_Forenses_Uma_analise_conceitual. Acesso em 30 de julho de 2024.

Créditos:

A Diretoria da Associação Brasileira de Antropologia Forense (gestão 2022-2024) gostaria de agradecer e conceder os devidos créditos do presente documento aos integrantes que compuseram o Grupo de Trabalho composto especificamente para a redação das RECOMENDAÇÕES PARA AS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA EM ANTROPOLOGIA FORENSE:

Alessandra Esteves
Alexandre Raphael Deitos
Aline Feitoza de Oliveira
Aloísio Trindade
Angelo Castelli
Bianca Marques Santiago
Cláudia Regina Plens
Elisa Cristina Winkelmann Duarte
Eugenia Cunha
Evelyne Soriano
Fátima Guimarães
Hélio Buchmüller
Jamilly de Oliveira Musse
Joana Azevedo
Malthus Galvão
Marco Aurélio Guimarães
Marcos Paulo Salles Machado
Priscila Lini
Rhonan Ferreira da Silva
Suzana Papile Maciel
Thayla Tomé
Wagner Rossi

